

Factor : 5.132

UGC Serial No. 42685

Registration No. 206

ISSN :- 2348-6228

CURRENT JOURNAL

Journal For All Research

An International Peer Reviewed Research Refereed Quarterly Journal

Editor in Chief

Prof. J. N. Singh

Department of Sociology
Faculty of Social Science
Banaras Hindu University
Varanasi

Editor

Dr. Rajeev Kumar Srivastava

Dept. of History
Faculty of Social Science
Banaras Hindu University
Varanasi

Volume 7

No. -11

(Oct.-Dec.2023)

Published by
Vishal Bharat Sansthan
Varanasi (U.P.) India

CONTENT

- प्राचीन भारत में जैन मूर्तिकला पर ब्राह्मण धर्म का प्रभाव—एक अध्ययन : 1-3
डॉ० प्रदीप सिंह
आदित्य सिंह
- समकालीन हिन्दी कविता का स्वरूप एवं प्रवृत्तियाँ : 4-8
डॉ० राजकुमार सिंह
- THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICAL AND SOCIAL SYSTEM : 9-19
Mrs. Juree Saijunjam
- Extrapolation of performing pedagogies in crumpling spaces : 20-23
Dr Harpreet Kaur Jass
- ग्रामीण निर्धनता उन्मूलन में मनरेगा का महत्त्व : 24-29
पप्पू कुमार,
- वर्तमान में उ०प्र० में खेल की बढ़ती उपलब्धिया : 30-32
डॉ० विभ्राट चन्द कौशिक
- नई शताब्दी के हिन्दी उपन्यासों में आदिवासी जीवन का यथार्थ : 33-35
प्रियेष
- वर्तमान में उ०प्र० में खेल की बढ़ती उपलब्धिया : 36-39
डॉ० विभ्राट चन्द कौशिक
- समाज व्यवस्था में शिक्षा एवं संस्कृति : 40-42
डॉ० मनोज कुमार
- पंचायती राज अधिनियम के अन्तर्गत महिलाओं की स्थिति : 43-46
डॉ० विनायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह
- महाभारतकालीन समाज, नारी और सामाजिक संस्थाए : 47-50
डॉ० अभय कुमार द्विवेदी
- शिक्षण व्यवसायिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अध्ययन आदत : 51-54
का तुलनात्मक अध्ययन
डॉ० देवेन्द्र यादव
आनेश कुमार
- धरहरकला मंदिर एक विश्राम स्थली : एक अध्ययन : 55-64
नीलिमा मरकाम
डॉ० देवेन्द्र कुमार सिंह

CONTENT

- दो वर्षीय बी0एड0 और डी0एल0एड. के प्रशिक्षणार्थियों के भाषा दक्षता के प्रति दृष्टिकोण का अध्ययन : 65-70
विवेक कुमार त्रिपाठी
प्रो. सुधीर कुमार वर्मा
- नेपाल से नगोले पदार्थों की तस्करी और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियां : 71-73
डा. नन्द कुमार आर्य
आलोक चन्द्र
- ग्राम पंचायत एवं जनभागीदारी की चुनौतियां : 74-76
डॉ हिमांशु मिश्रा
- Exploring the Connection Between the Author and Life's Cold Season: A Study of Anita Desai's 'In Custody' : 77-80
Manohar Parmar
- दलित महिला कहानिकारों की कहानियों में प्रेम : 81-86
रंजीत कुमार निषाद
- M-COMMERCE'S INFLUENCE ON THE BUSINESS ENVIRONMENT : 87-90
Dr. Daya Ram
Ms. Deeksha Arya
- Raja Ram Mohan Roy's contribution in upliftment of Indian Society : 91-94
Varsha
- 95-101
EVOLVING DYNAMICS OF INDO-NEPAL RELATIONS: A HISTORICAL AND CONTEMPORARY ANALYSIS OF BORDER ISSUES
Vijay Shanker Agnihotri
- सोशल मीडिया एवं बदलते ग्रामीण समाज : 102-105
योगेश कुमार तिवारी
- भारत में दिव्यान्गजन हेतु संवैधानिक एवं वैधानिक : 106-108
प्रावधान
दीपशिखा पटेल
- P. B. SHELLEY: A POET OF EVERGREEN THOUGHTS, IMAGINATION AND VISION : 109-112
DR. MD. SHADAB ALAM
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत रनातक स्तर पर लागू सेमेस्टर परीक्षा : 113-116
प्रणाली पर एक विश्लेषणात्मक अध्ययन
राजेश कुमार
प्रो. सुधीर कुमार वर्मा
- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पारिवारिक : 117-125
वातावरण का उनकी
अध्ययन आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का लैंगिक आधार पर अध्ययन
नेन्द्र कुमार
प्रो. एस .के. वर्मा

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनकी अध्ययन आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का लैंगिक आधार पर अध्ययन

नेन्द कुमार *

प्रा. एम. ए. वर्मा **

सारांश

सारांश

पारिवारिक वातावरण एक विद्यार्थी को अच्छे मूल्यों और नैतिकता का मूल ज्ञान प्रदान करता है। बच्चों को यहाँ सिखाया जाता है कि कैसे दूसरों का सम्मान करना, ईमानदारी से काम करना, और सहायता करना एक उच्च मूल्य है। परिवार विद्या के महत्व को प्रमोट करता है और बच्चों को शिक्षा के प्रति उत्साहित करता है। यह उन्हें सीखने की भावना देता है और उनकी शिक्षा में सहायक होता है। पारिवारिक वातावरण में बच्चे सोशल स्किल्स सीखते हैं, जैसे कि सहयोग, संवाद कौशल, और सामाजिकता। यह उन्हें सामाजिक मानव संबंधों की समझ प्रदान करता है और उन्हें समाज में अच्छे संबंध बनाने में मदद करता है। पारिवारिक वातावरण शारीरिक, भावनात्मक, और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने में मदद करता है। यह विद्यार्थी के आत्मसमर्पण, स्वाभाविकता और आत्मसंरक्षण का विकास देता है। पारिवारिक वातावरण विद्यार्थी को पढ़ने का प्रेरित कर भी प्रोत्साहित करता है।

कुंजी - उच्च प्राथमिक विद्यालय, विद्यार्थी, पारिवारिक वातावरण, अध्ययन आदत, लैंगिक आधार।
प्रस्तावना -

पारिवारिक वातावरण और अध्ययन आदतें विद्यार्थी के शिक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह दोनों ही क्षेत्र विद्यार्थी की प्रगति में सहायक हो सकते हैं, जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक, और मानसिक तरक्की हो सकती है। पारिवारिक वातावरण में सहायक और प्रोत्साहन आने से बच्चों का स्वयं समर्थन बढ़ता है, जिससे वे अध्ययन में भी अधिक सफल हो सकते हैं। पारिवारिक माहौल में आदर्श समय प्रबंधन सिखाने से बच्चे अपने अध्ययन में और भी उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण में विचार-विनम्रता का माहौल रहता है,

* शोध छात्र, बी. एड./एम. एड. विभाग, एम. जे. पी. रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

** प्रा. एम. ए. वर्मा, एम. एड./एम. एड. विभाग, एम. जे. पी. रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली

जिससे बच्चे नए और विचारशील विद्यार्थी में अध्ययन करने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। परिवार में स्वस्थ और स्वास्थ्यपूर्ण जीवनशैली के प्रोत्साहन से बच्चे अध्ययन में भी अधिक उत्साहवदी बन सकते हैं। पारिवारिक समर्थन से बच्चों की मानसिक मजबूती बढ़ती है, परिवार में नियमित अध्ययन के प्रोत्साहन से बच्चे अपनी अध्ययन आदतों को स्थायी बना सकते हैं। परिवार में एक शांत और उत्तेजना-मक्त अध्ययन स्थल की प्राथमिकता देने से बच्चे अध्ययन में अधिक ध्यानित हो सकते हैं। परिवार के सदस्यों के साथ विचार-विनम्रता से संवाद करने से बच्चों के विचार स्पष्ट हो सकते हैं और वे अध्ययन में मदद प्राप्त कर सकते हैं।

पारिवारिक वातावरण एक ऐसा माहौल होता है जो किसी व्यक्ति या एक समूह के सदस्यों के आस-पास के पारिवारिक संबंधों और संगठनों के साथ उनके जीवन को प्रभावित करता है। यह स्थायित सोच, भावनाएँ, मान्यताएँ, संवाद और साझा मूल्यों का एक संयोजन होता है जो एक व्यक्ति के व्यक्तिगत और

*शोध छात्र -राजेश कुमार, बी.एड./एम.एड. विभाग, म. ज्यो. फु. रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली (उ.प्र.)

** आचार्य - बी.एड./एम.एड.विभाग, म. ज्यो. फु. रुहेलखंड विश्वविद्यालय, बरेली (उ.प्र.)

सामाजिक विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। पारिवारिक वातावरण में सदस्यों के बीच संबंधों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यहाँ तक कि सदस्यों के बीच की ताकतवर और सकारात्मक संबंध हमारे सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। पारिवारिक वातावरण में संवाद का महत्वपूर्ण रोल होता है। सदस्यों के बीच सही और सकारात्मक संवाद समस्याओं का समाधान करने में मदद करते हैं और उनकी स्थितियों को समझने में मदद करते हैं। पारिवारिक मान्यताएँ और मूल्य व्यक्तिगत विकास को मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण हाते हैं। ये हमें सही और गलत के बीच अंतर करने में मदद करते हैं और एक सामाजिक नैतिकता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। पारिवारिक वातावरण में सदस्य एक-दूसरे के साथ सहायता और समर्थन प्रदान करने का माध्यम बनते हैं। सभी सदस्यों की आपसी सहायता से समस्याओं का समाधान होता है और उन्हें मुश्किल समयों में आश्वासन मिलता है। पारिवारिक वातावरण उस समूह के साथ जुड़े संगठनों के भी प्रभाव को दर्शाता है जिनके सदस्य समूह के सदस्यों के जीवन पर प्रभाव पड़ते हैं, जैसे कि धार्मिक संगठन, समाज सेवा संगठन आदि। पारिवारिक वातावरण व्यक्तिगत, सामाजिक और मानसिक विकास पर गहरा प्रभाव डालने वाला माहौल होता है जो संबंधों, संवाद, मान्यताओं और सहायता के माध्यम से बनता है।

यह विशेष तौरका से स्वास्थ्यपूर्ण आर प्रभावी अध्ययन का प्रत्यक्ष करन में मदद करता है। यह आदत अपने अध्ययन कार्यक्रम को नियमित रूप से आयोजित करन को कहती है, चाहे वा राजाना ही या निरंतर अंतरालों पर। यह आदत व्यक्ति को उनके समय का सही ढंग से प्रबंधन करने की सीख देती है, ताकि उन्हें अध्ययन के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

हलावा 2006^{1/2} उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के यादृच्छिक नमूने को पारिवारिक पर्यावरण तराजू द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यह पाया गया है कि पुरुष और महिला छात्रों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है जो अपने पारिवारिक वातावरण पर पहले और दूसरे जन्म क्रम में हैं और तीसरे और चतुर्थ जन्म क्रम में हैं। संयुक्त परिवार और परमाणु परिवार के छात्रों के बीच उनके पारिवारिक वातावरण पर कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। जयकुमार और मुथुमणिकम 2010^{1/2} उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रों के पारिवारिक वातावरण का अध्ययन किया। शेख . एम्. यू. 2012^{1/2} अपने अध्ययन में उच्चतम गुणवत्ता पर मां की स्कूली शिक्षा के प्रभाव पर विचार करते हुए परिवार के माहौल में उच्चतम गुणवत्ता और बच्चे के सैद्धांतिक विकास के बीच संबंध का आकलन करने के लिए देखा। तलावा (2013) ने विशेष बालका एवं अल्प विद्वित मूल्य पैरम का अध्ययन किया ताकि वे माता-पिता एवं पुरुष विद्यार्थियों का मूल्य आधारित तुलनात्मक अध्ययन भी देखा। प्रोमिता (2014) ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों की मातृत्व हेतु का उनका शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाला महसुस का अध्ययन किया। मोरा 2018^{1/2} अपने पोष में देखा कि यह अच्छी तरह से प्रलेखित है कि माता-पिता का व्यवहार एक बच्चे की शैक्षिक उपलब्धि और सामान्य कल्याण का एक मजबूत निर्धारक है। इमरान एवं बर्मा एस. के. (2019) ने पारिवारिक वातावरण में अभिभावकों की सहभागिता और विद्यार्थियों की उपलब्धि पर अध्ययन किया और पाया कि पारिवारिक वातावरण के सन्दर्भ में अभिभावकों की सहभागिता का प्रभाव विद्यार्थियों की उपलब्धि पर पड़ता है और अभिभावकों की भूमिका पारिवारिक वातावरण में अहम है।

1.70 शोध अध्ययन के उद्देश्य :-

1.1 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण

का उनकी अध्ययन आदतों पर पड़ने वाले प्रभाव का लैंगिक आधार पर अध्ययन करना।

2.0 शोध अध्ययन की परिकल्पना :-

H 1.1 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनकी अध्ययन आदतों पर लैंगिक आधार पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया जाता है।

3.0 शोध अध्ययन विधि

प्रस्तुत शोध कार्य हेतु शोधार्थी द्वारा शोध प्रकृति के अनुसार "सर्वेक्षण विधि" का चयन किया गया। वर्तमान समस्या को दृष्टिगत रखते हुए तथ्यों एवं आंकड़ों का संकलन उपरोक्त विधि द्वारा किया गया।

3.1 शोध अध्ययन की जनसंख्या

प्रस्तुत शोध में शोधार्थी ने सरकारी एवं गैर सरकारी, शहरी एवं ग्रामीण उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को जनसंख्या के रूप में चयन किया है।

3.2 न्यादर्श

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श चयन हेतु प्राथमिक न्यादर्श विधि का प्रयोग करके विद्यालय स्तर के 1000 विद्यार्थियों को लिया गया है। जो सम्पूर्ण जनसंख्या का न्यादर्श के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे।

कुल विद्यार्थी (पुरुष) :- 569

कुल विद्यार्थी (महिला) :- 531

ग्राफ संख्या - 3.2

3.3 प्रयुक्त उपकरण -

अनुसंधानकर्ता ने प्रस्तुत अनुसंधान के आँकड़ों के संकलन हेतु निम्नलिखित मानकीकृत परीक्षणों का चयन किया है-

- पारिवारिक वातावरण मापनी - शालू सैनी एवं प्रो० (डॉ०) परमिन्दर कौर
- अध्ययन आदतें मापनी - डा० सी०पी माथुर

4.0 विश्लेषण एवं व्याख्या

परिकल्पना संख्या **H 1.1** :- उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनकी अध्ययन आदतों पर लैंगिक आधार पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया जाता है।

Table 4.0

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनकी अध्ययन आदतों पर लैंगिक आधार पर सार्थक आंकड़ा का विश्लेषण - सरकारी, राजकीय, टी - वन एवं प्रायमरी

Sample			
N	Family Environment		1100
	Study Habit		1100
	Gender	M=569 F= 531	1100
	M- Male Students F- Female Students		

Correlations					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.021 ^a	.000	.000	19.986	
2	.023 ^b	.001	-.001	19.994	1.405
a. Predictors: (Constant), Study Habit					
b. Predictors: (Constant), Study Habit, Gender					
c. Dependent Variable: Family Environment					

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	198.575	1	198.575	.497	.481 ^b
	Residual	438571.442	1098	399.428		
	Total	438770.017	1099			
2	Regression	222.504	2	111.252	.278	.757 ^c
	Residual	438547.513	1097	399.770		
	Total	438770.017	1099			
a. Dependent Variable: Family Environment						
b. Predictors: (Constant), Study Habit						
c. Predictors: (Constant), Study Habit, Gender						

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95.0% Confidence Interval for B	
		B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound
1	(Constant)	154.517	10.345		14.936	.000	134.219	174.816

2	Study Habit	-.144	.204	-.021	0.705	.481	-.544	.256
	(Constant)	154.188	10.437		14.773	.000	133.709	174.667
	Study Habit	-.146	.204	-.022	0.715	.475	-.546	.255
	Gender	.295	1.208	.007	.245	.807	-2.074	2.665
a. Dependent Variable: Family Environment								

Excluded Variables ^a						
Model		Beta In	t	Sig.	Partial Correlation	Collinearity Statistics
						Tolerance
1	Gender	.007 ^b	.245	.807	.007	.998
a. Dependent Variable: Family Environment						
b. Predictors in the Model: (Constant), Study Habit						

Residuals Statistics ^a					
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	146.03	148.21	147.24	.450	1100
Residual	-76.461	56.809	.000	19.976	1100

Std. Predicted Value	-2.684	2.170	.000	1.000	1100
Std. Residual	-3.824	2.841	.000	.999	1100
a. Dependent Variable: Family Environment					

चित्रिका 4.0 में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण के समूह में विद्यार्थियों की संख्या 1100 है तथा विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों के समूह में विद्यार्थियों की संख्या 1100 है जिसमें पुरुष विद्यार्थी 569 एवं महिला विद्यार्थी 531 हैं। सहसंबंध की स्थिति में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनकी अध्ययन आदतों से लैंगिक आधार पर सहसंबंध का मान .023 है जो कि .001 एवं .005 स्तर पर सार्थक नहीं है इससे स्पष्ट होता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनकी अध्ययन आदतों का लैंगिक आधार पर सार्थक सहसंबंध नहीं है एनोवा विश्लेषण में F का मान 0.278 है एवं टी-मान विश्लेषण में t का मान 0.245 ($p = .807$, $p > .001$) है अतः उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनकी अध्ययन आदतों पर लैंगिक आधार पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं है अतः परिकल्पना "उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के पारिवारिक वातावरण का उनकी अध्ययन आदतों पर लैंगिक आधार पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पाया जाता है" स्वीकार की जाती है।

Charts 4.0

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- Ahjabeen Khan, Syed Mustafeel Aser Quadri and Sina Aziz (2014). Association of Family Structure and its Environment with Aggressive Behaviour of Children (6-8years) in a Rural Community. *J Child Adolesc Behav* , 2(1), 1-4.
- Aluede and Onolemhemhen (2001). Effect of study habit counseling on the academic performance of secondary school students in english language, *Journal of Educational Research and Extension*, 38(3), 17-26.
 - Alessandra Minello and Helga de Valk (2012) The role of parental involvement, school resources and family environment on educational expectations of natives and immigrant children in Europe, *European Population Conference 2012 Stockholm*, 1-28.
 - Halawah, ibtesam (2006) the effect of motivation, family environment, and student characteristics on academic achievement, *Journal of Instructional psychology*, 33(2).

- Jaikumar and R. Muthumanickam (2010) Family Environment of Higher Secondary School Students, *Int. Journal of Recent Scientific Res.*, 1(2), 42-44.
- Mora, Toni; Escardíbul, Josep-Oriol (2018) Home Environment and Parental Involvement in Homework during Adolescence in Catalonia (Spain). *Youth & Society*, 50 (2),183-203.
- Natasha (2013). A comparative study of value pattern among adolescent. *International Journal of Educational Planning and Administration*, 3(1), 75-79.
- Odiri, O.E. (2015). Relationship of study habits with mathematics achievement. *Journal of Education and Practice*, 6(10), 168-170
- Promila (2014). Study Habits of senior secondary school students in relation to gender and academic stream. *An International Indexed Online Journal: Global International Research Thoughts*, 3(5), 1-6.
- Sheikh, M. U. and Jahan, Q. (2012). Study habits of higher secondary school students of working and non-working mothers. *Journal of Education and Practice*, 3(12), 119-126.
- Imran and Verma ,S.K. (2019). Parental Involvement and Academic success, *Review of Research*, Vol. 08, Issue-7